

О. В. Пирогова

*Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С РЕДКОЙ КНИГОЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются библиографические компетенции необходимые специалистам, работающим с редкой книгой, их структурные компоненты. Внимание уделяется компетенциям, необходимым специалистам ответственным за обработку и описание редких книг и специальных коллекций, рекомендованным ИФЛА. Делается вывод о том, что необходима разработка и внедрение образовательных программ, направленных на подготовку специалистов в данной области, а основным средством формирования библиографической компетенции является дополнительное профессиональное образование в соответствии с запросами самих специалистов. Рассматриваются инновационные методы обучения.

Ключевые слова: библиографические компетенции, работа с редкой книгой, специальные коллекции, дополнительное профессиональное образование, инновационные подходы к обучению, виртуальная реальность, искусственный интеллект, смешанное обучение, проектное обучение, цифровые технологии.

Для цитирования. Пирогова, О. В. Библиографические компетенции специалистов по работе с редкой книгой: современные требования / О. В. Пирогова // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 170–178.

O. V. Pirogova

*Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

BIBLIOGRAPHICAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS WORKING WITH RARE BOOKS: MODERN REQUIREMENTS

Annotation. The article examines the bibliographic competencies necessary for specialists working with rare books, their structural components. The focus is on the competencies required of professionals responsible for processing and describing rare books and special collections as recommended by IFLA. It is concluded that it is necessary to develop and implement educational programs aimed at training

specialists in this field, and the main means of forming bibliographic competence is additional professional education in accordance with the requests of the specialists themselves. Innovative teaching methods are considered.

Keywords: bibliographic competencies, work with rare books, special collections, additional professional education, innovative approaches to learning, virtual reality, artificial intelligence, blended learning, project-based learning, digital technologies.

For citation. Pirogova O. V. Bibliographical competencies of specialists working with rare books: modern requirements. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 170–178 (in Russian).

Эффективное функционирование любой библиотеки в цифровом обществе зависит от того, насколько современные специалисты способны работать в эпоху интенсивного развития больших данных. В ситуации, когда изменяются технологии создания и распространения информации, меняются требования к компетенциям специалистов библиотечной сферы, можно сделать вывод, что для эффективной работы нужны не только профессиональные знания и умения, научно-теоретическая и практическая подготовка, но и способность к быстрой адаптации к динамичной и постоянно развивающейся научно-информационной среде, умение решать поставленные задачи, личная ответственность за результаты своей работы. Это относится и к категории специалистов, работающих с редкой книгой.

В силу исторически сложившихся объективных обстоятельств с редкими книгами работают не только библиотекари-библиографы, но и филологи, педагоги, архивисты, юристы, историки и т.д. Ведь для того, чтобы правильно атрибутировать документ, надо знать особенности того или иного исторического периода, характерных ему литературного процесса, стилей разговорной и научной речи, жизненного пути персоналий и др. Особая важность с поисковой и идентификационной точек зрения принадлежит библиографированию как процессу создания, подготовки любой библиографической информации (составление библиографического списка, библиографического указателя, библиографического обзора; ведение справочно-библиографического аппарата) [1], и библиографической компетентности тех, кто в библиотеке работает с редкой книгой.

Библиографическая деятельность и библиографическая компетенция взаимозависимы. Это ключевая компетенция, которая определяет результат и профессиональной и научной деятельности, как конкретных специалистов, так и учреждения в целом.

Библиографическая деятельность библиотек представляет собой совокупность процессов создания, хранения, распространения и поиска информации. Выделяют: каталогизацию, формирование справочно-библиографического аппарата (каталоги, картотеки, БД), создание библиографических ресурсов (продуктов и услуг). Кроме того, библиографическая компетенция необходима специалистам для научно-исследовательской работы [2].

Специалисты по работе с редкими книгами ведут работу по всем направлениям деятельности с фондом редких книг: выявление и отбор, учет, научную и техническую обработку (научное описание), организацию справочно-библиографического аппарата, хранение, использование, копирование (сканирование), экспонирование, информационная деятельность с целью раскрытия фондов, обслуживание читателей, поддержка научных исследований. Все это подразумевает знание и умение работать с различными источниками информации [3]. Знаниевый компонент библиографической компетентности также составляют знание действующих стандартов и правил библиографического описания документов; знание электронных каталогов и иных ИПЯ, библиографических баз данных, умение не только с ними работать, но и создавать, владеть навыками библиографического описания разных видов документов в соответствии с действующими ГОСТами СТБ 7.1-2024 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТами по сокращению слов и словосочетаний на русском, белорусском, иностранных языках и т.д., правилами составления библиографического описания старопечатных изданий и т.д.

Секцией редких книг и специальных коллекций ИФЛА подготовлен и одобрен документ «Рекомендации по компетенциям для специалистов в области редких книг и специальных коллекций» (2020) [4]. В нем выделены компетенции, необходимые специалистам ответственным за

обработку и/или описание редких книг и специальных коллекций. Такие специалисты должны обладать глубокими практическими знаниями об общих и конкретных стандартах, методах и инструментах библиографического и архивного контроля. Им необходимы знания, которые помогают трактовать, описывать и предоставлять доступ к материалам своих коллекций.

Среда для создания, обмена и поиска метаданных постоянно развивается, и специалисты по особым фондам должны быть в курсе передовых методов каталогизации. Компетенции специалиста по особым фондам должны обеспечивать надлежащую и эффективную обработку и описание материалов, применяя знания в области библиографии, архивного дела, истории книги, книжного искусства, палеографии, филологии, кодикологии, предметном и историческом контексте. К числу ведущих компетенций также относятся: умение исследовать происхождение материалов, физических характеристиках и технологиях производства материалов специальных коллекций, обеспечивать своевременное предоставление описания читателям, постоянно заниматься самообразованием, расширять и поддерживать знания о текущих стандартах, руководствах, правилах, передовом опыте, инструментах и тенденциях, касающихся обработки, описания и объединения материалов специальных коллекций во всем многообразии существующих форматов. Кроме того, такой специалист должен: а) понимать общие основы создания метаданных и поиска ресурсов, в том числе для национальных и исторических библиографий, сводных каталогов и агрегаторов, и активно вносить в них информацию о коллекциях своего учреждения по мере необходимости; б) уметь работать как изначально цифровыми, так и с оцифрованными материалами; в) обладать знаниями об особых требованиях к метаданным специальных коллекций, о потребностях, связанных с конкретным форматом, например о различиях между старопечатными и современными материалами и требованиях к распознаванию текста; г) обеспечивать безопасную зону хранения для подлежащих каталогизации материалов специальных коллекций и т.д. [4].

В работе научных библиотек уже обычной практикой становится взаимодействие ученых и библиографов. Одним из примеров таких коллективных библиографических трудов

является издание печатных и рукописных памятников историко-культурного наследия. Примерами могут служить издания ЦНБ НАН Беларуси: каталоги «Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации», «Кириллические издания», «Рукапісы беларускіх татараў» и др.

Плюсом для библиотечного специалиста, владеющего библиографической компетенцией является то, что он может использовать библиографические знания и умения для своего профессионального роста. Они позволяют пополнять профессиональный багаж путем аналитико-синтетической обработки необходимой информации, ее описания и сохранения, а затем и передачи. Часто результатом такой деятельности являются научные публикации специалиста, его публикационная активность.

Профессиональная библиографическая компетенция – это знания, умения и навыки, которые позволяют специалисту в своей профессиональной деятельности качественно использовать общие и частные методики библиографической деятельности. Профессиональные библиографические компетенции специалистов, работающих с редкой книгой должны рассматриваться как совокупность и взаимодействие следующих структурных компонентов:

– профессионально-когнитивный – это теоретические знания о функционировании библиографии, в т. ч. особенности работы с редкой книгой, возможность применения библиографического метода как средства анализа, систематизации, поиска информации, владение библиографической терминологией и технологией работы со специальными коллекциями, сформированность качеств библиографического мышления. Когнитивный компонент включает в себя знание библиографических ресурсов, в т.ч. способность осуществлять библиографический поиск, знания методик библиографического описания, справочного и рекомендательного аннотирования, составления библиографических списков и обзоров и т.д., правила оформления библиографии в тексте научной работы.

– профессионально-деятельностный – применение знаний и библиографических умений в конкретной ситуации, способность и готовность осуществлять основные функции в зависимости от направлений работы с редкой книгой: обработка,

каталогизация, справочно-библиографическое обслуживание пользователей, научно-исследовательская работа в области книговедения, источниковедения, книжной культуры, использование современных компьютерных технологий, подготовка заявок на грант, организация и хранение библиографической информации и т.д.;

– мотивационно-ценностный – это мотивы, ценностные ориентации, установки, определяющие нацеленность на библиографическую деятельность в области редких книг, понимание их значимости, смысла и ценности, стремление к постоянному самообразованию и саморазвитию в данной области.

– рефлексивно-оценочный компонент – готовность и способность к оценке своего уровня библиографической компетентности по работе с редкой книгой, самоанализ, стремление к самосовершенствованию, саморазвитию.

Основным средством формирования библиографической компетенции у специалистов, чья работа связана с редкими книгами, является, на наш взгляд, дополнительное профессиональное образование в соответствии с запросами самих специалистов: курсы повышения квалификации, профессиональные тренинги, участие в конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах. Соответственно необходима разработка и внедрение образовательных программ, направленных на подготовку специалистов в данной области.

Данная подготовка должна быть ориентирована на использование всех необходимых инновационных средств, чтобы сформировать у субъектов обучения, востребованные профессиональные компетенции в соответствии с выполняемыми функциями и приоритетами развития библиотечного дела.

Заметим, что инновационные методы обучения являются наиболее актуальными. Это методы, которые выходят за рамки традиционного образования, они постоянно эволюционируют и изменяются в соответствии с потребностями обучающихся. Они делают образовательный процесс не только более интересным и значимым, но и помогают развить навыки, которые необходимы в цифровом пространстве, учитывая индивидуальные особенности специалистов библиотечной сферы.

Перспективными технологиями, использование которых

возможно в педагогическом процессе обучения библиотекарей-библиографов является виртуальная реальность, искусственный интеллект, смешанное и проектное обучение.

Вопрос использования виртуальной реальности недостаточно изучен, но уже сейчас имеются примеры его внедрения в педагогическую деятельность, в том числе подготовку библиотечных кадров. Положительным опытом применения виртуальной реальности в обучение, является американский опыт обучения аспирантов по библиотечным и информационным наукам (LIS), которые помогают им приобрести навыки кризисного общения [5].

Что касается специалистов, работающих с редкими книгами и рукописями, то виртуальная реальность позволяет виртуально взаимодействовать с редкими книгами и изучать их без риска повреждения, получать доступ к виртуальным экскурсиям по архивам и библиотекам. Таким образом поддерживается принцип наглядности и стимулируется развитие творческих способностей. Все это обеспечивает эффект «обучения на практике». Эти факторы значительно способствует пониманию преподаваемого содержания и тем самым ускоряют процесс обучения. Виртуальная среда может предоставить сотрудникам библиотеки захватывающую персонализированную среду обучения, где они смогут самостоятельно изучать новый контент [6].

Искусственный интеллект может быть применен в создании интерактивных учебных материалов, автоматизированных систем, персонализированных программ обучения, которые в свою очередь могут помочь в решении актуальных задач в библиотечном образовании, внедрить инновационные методы в общую методику образования, расширить доступ специалистов к образовательной информации, тем самым ускорить научно-технический прогресс. Его использование в работе с редкой книгой крайне ограничено [7].

Смешанное обучение, которое подразумевает комбинацию онлайн курсов и практических занятий, позволяет библиотекарям широко осваивать новые навыки и применять их на практике. При таком обучении знания можно получать как офлайн и онлайн [8].

Примером смешанного обучения, у специалистов, работающих с редкой книгой – практические занятия в библиотеках и архивах, где специалисты могут работать с реальными редкими книгами, под управлением специалистов.

При этом могут использоваться виртуальные туры по библиотекам и архивам. Кроме того, могут быть использованы цифровые ресурсы и базы данных, для более углубленного изучения материалов. В смешанном обучении могут активно применяться участие в форумах и сообществах, для того, чтобы обмениваться опытом и знаниями с коллегами по всему миру и иметь возможность решать сложные задачи.

Суть проектного обучения – в моделировании полного цикла работы над проектом, от замысла до его воплощения, как в реальной жизни. Проектное обучение – это работа над реальными проектами, связанными с редкими книгами, что способствует более глубокому пониманию и практическому применению полученных знаний.

Таким образом, библиографическая компетенция специалистов, чья деятельность связана с редкой книгой, играет важную роль в сохранении культурного наследия, способствует научным исследованиям и образовательным процессам.

Список использованных источников:

1. Библиографическая работа библиотеки: задачи, содержание и организация : метод. консультация : занятие 4 / ЦБС гор. округа г. Выкса ; сост. Е. С. Ухарская. – Выкса : [б. и.], 2019. – 14 с. – (Школа начинающего библиотекаря «Профи – старт»). – URL: <https://mbukcbs.ru/images/kollegam/metodicheskie/zanitie4.pdf> (дата обращения: 01.10.2024).
2. Зыгмантович, С. В. Библиографическая компетентность как результат освоения образовательной программы в оценке удовлетворенности будущими библиотечными специалистами / С. В. Зыгмантович, В. И. Саитова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2019. – № 3 (33). – С. 115–123.
3. Пирогова, О. В. Профессиональные компетенции специалистов по работе с редкой книгой: структурно-содержательный аспект / О. В. Пирогова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2024. – № 2 (52). – С. 121–130.
4. Рекомендации по компетенциям для специалистов в области редких книг и специальных коллекций / Б. Т. Килмаркс, К. Бубеник, М. Периасами [и др.] ; пер. А. Зуев // Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. – 2021. – № 2 (119). – С. 39–55.
5. Virtual reality training for crisis communication: fostering empathy, confidence, and de-escalation skills in library and information science graduate students / R. D. Williams, C. Dumas, L. Ogden [et al.] // Library & Information Science Research. – 2021. – Vol. 46, № 3. – Art. 101311. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2024.101311>
6. Why use virtual tours & virtual reality in public libraries? // Digital Human Library, 2024. – URL: <https://www.digitalhumanlibrary.com/virtual-tours-virtual-reality-resources-for-libraries> (date of accessed 30.10.2024).

7. Матвеев, В. В. Возможности применения генеративных нейросетей в обучении библиотекарей для повышения качества их подготовки / В. В. Матвеев, Д. Н. Грибков, И. С. Ефименко // Концепт. – 2024. – № 4. – С. 63–84. <https://doi.org/10.24412/2304-120X-2024-11044>

8. Переверзева, Ю. А. Гибридное обучение в профессиональном развитии библиотечных специалистов / Ю. А. Переверзева // Библиотека в XXI веке. Социальная миссия : материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 24–25 марта 2022 г. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Я. Коласа ; редкол.: Л. А. Авгуль (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2022. – С. 268–273.

References:

1. Ukharskaya E. S. (comp.). *Library bibliographic work: tasks, content and organisation: methodical consultation. Session 4*. Vyksa, 2019. 14 p. Available at: <https://mbukcbs.ru/images/kollegam/metodicheskie/zanitie4.pdf> (accessed 01.10.2024).

2. Zygmantovich S., Saitova V. Bibliographic competence as a result of mastering the educational programme in satisfaction assessment with future library specialists. *Vesnik Belaruskaga dzyarzhavnaga universiteta kul'tury i mastatstvau = Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Arts*, 2019, no. 3 (33), pp. 115–123 (in Russian).

3. Pirogova O. Professional competencies of specialists in working with rare books: structural and content aspect. *Vesnik Belaruskaga dzyarzhavnaga universiteta kul'tury i mastatstvau = Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Arts*, 2024, no. 2 (52), pp. 121–130 (in Russian).

4. Kilmarx B. T., Bubenik C., Periasamy M., Phillips M., Vincent H. *Competency guidelines for rare books and special collections professionals*. Netherlands, IFLA, 2020. 32 p.

5. Williams R. D., Dumas C., Ogdan L., Flanagan J., Porwol L. Virtual reality training for crisis communication: Fostering empathy, confidence, and de-escalation skills in library and information science graduate students. *Library & Information Science Research*, 2021, vol. 46, no. 3, art. 101311. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2024.101311>

6. Why use virtual tours & virtual reality in public libraries? *Digital Human Library*. Available at: <https://www.digitalhumanlibrary.com/virtual-tours-virtual-reality-resources-for-libraries> (accessed 30.10.2024).

7. Matveev V. V., Gribkov D. N., Efimenko I. S. Potential of using generative neural networks in training librarians to improve the quality of their education. *Kontsept* [Koncept], 2024, no. 4, pp. 63–84 (in Russian). <https://doi.org/10.24412/2304-120X-2024-11044>

8. Pereverzeva Y. Hybrid training in the professional development of library specialists. *Biblioteka v XXI veke. Sotsial'naya missiya: materialy XIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchennykh i spetsialistov, Minsk, 24–25 marta 2022 g. = Library in the XXI century. Social mission: materials of the xiii international scientific and practical conference of young scientists and specialists, Minsk, March 24–25, 2022*. Minsk, 2022, pp. 268–273 (in Russian).

Поступила в редакцию 02.10.2024
Received 02.10.2024